

El lugar visto “desde afuera”: narrativas multimediales en red para contextos de alta complejidad

The place seen "from outside": networked multimedia narratives for highly complex contexts.

Liliana Fracasso¹

Resumen

A partir de una concepción polisémica e híbrida de lugar, se expone la experiencia de una obra colaborativa realizada por un grupo internacional de estudiantes de artes, que por medio del multimedia y el arte digital entraron en relación con un lugar-otro.

Palabras-clave: Lugar híbrido, lugar inquieto, arte digital, co-elaboración, pedagogía crítica.

Abstract/

From a polysemous and hybrid conception of place, the experience of a collaborative work by an international group of art students, who through multimedia and digital art entered into a relationship with a place-other, is presented.

Keywords: Hybrid place, restless place, digital art, co-elaboration, critical pedagogy

Introducción

En las exploraciones perceptivas, el lugar se nos revela en la interacción con los entornos físicos, sociales y virtuales del mundo natural y cultural. El concepto de lugar, sin embargo adquiere diferentes matices y posibilidades exploratorias dependiendo de los campos disciplinares, visiones o pensamientos acerca de la espacialidad y la geografía. En nuestro artículo, haremos referencia al campo de la geografía humana, de la planificación del paisaje

¹ Profesora titular de la cátedra de Diseño del multimedia (Progettazione multimediale) en la Scuola NTA, Accademia di Belle Arti di Venezia (Venecia, Italia). Arquitecto (Politecnico di Milano, Milán, Italia), PhD Geografía (Universidad de Barcelona, Barcelona, España), MsC Planificación urbana y territorial (Istituto Universitario di Architettura di Venezia - IUAV, Venecia, Italia). Miembro del colectivo internacional de artistas e investigadores HolosCi(u)dad(e) y de la Red de lo Patrimoniable (Colombia).

y de las artes visuales que usan las tecnologías digitales como forma de mediación. Transitaremos por la concepción polisémica de lugar, que expondremos de forma esquemática, para después explicar la construcción de una “obra colaborativa” construida con un grupo de estudiantes del segundo ciclo de Nuevas tecnologías para el Arte, de la Academia de Bellas Artes de Venecia (ABAVE). Dicho grupo entró en relación con la realidad geográfica de la localidad n. 5 de Bogotá, Usme-Sumapaz, un lugar de alta complejidad ambiental, cultural y social.

Lejos de querer ahondar en los hallazgos de una investigación de corte antropológico, arquitectónico y paisajístico, todavía en curso - que involucra a las comunidades locales, las asociaciones no gubernamentales y las instituciones - circunscribiremos nuestros objetivos al ámbito académico para presentar: 1) los adelantos de una metodología de trabajo que lleva ya su camino² y que se basa en las prácticas artísticas, para explorar el patrimonio cultural en hábitat popular; 2) un cuadro sinóptico de los tipos de obras digitales, que fue posible realizar a partir de la metodología empleada; 3) el proceso de enseñanza y aprendizaje para elevar la reflexión crítica hacia la concepción del lugar híbrido, descubriendo en él las potencialidades para la experimentación artística y las contribuciones de las artes visuales en la transformación de la conciencia (Eisner, 2020).

El concepto de lugar híbrido, entendido como yuxtaposición de espacios, tiempos y prácticas de sujetos diferentes, no se limita al campo de la geografía humana³, o de la planificación

² La referencia es a la Red lo patrimoniable, nacida en 2016 en Colombia, en la Facultad de Artes Universidad Antonio Nariño. Con el soporte de la RIEP (Red Internacional de Educación Patrimonial) – y la OEPE Observatorio de Educación Patrimonial en España, y sus creadores y artistas <http://www.riep-inhe.com/>, la Red de lo Patrimoniable se conforma con investigadores, artistas y miembros de las comunidades del hábitat popular, para desarrollar el estudio del paisaje cultural a partir de las prácticas artísticas, la actividad lúdica y comunitaria y la exploración sensible del territorio, para el reconocimiento del lugar y la comunicación del patrimonio. Registrada en el 2019 como marca nacional, liderada por quién escribe (2015-2021), La Red de lo patrimoniable es un punto de referencia para nuevas experimentaciones artísticas e investigativas también en Italia.

³ Las autoras Claudia Barros y Perla Zusman (1999) por ejemplo explican la utilidad de conceptos híbridos en el campo de la geografía humana.

urbana - haciendo referencia por ejemplo al paisaje híbrido, en su acepción de rururbanidad que es perfectamente coherente con el caso de estudio de Usme. Aquí el lugar híbrido es también la espacialidad perceptiva, imaginativa y performativa que pertenece al *mundo de las artes* y que mueve la frontera de los campos disciplinares, hacia una nueva visión de mundos posibles.

Howard Saul Becker (2008) utiliza el término *mundos de las artes* “de manera más técnica, para referir[se] a la red de personas cuya actividad cooperativa (...), produce el tipo de trabajos artísticos que caracterizan al mundo del arte”(p.10). Más allá de esta visión sociológica, los mundos de las artes pueden ser concebidos filosóficamente también bajo una doble acepción. Por un lado, como posibilidad lógica y real de recombinar partes de nuestro mundo, para llegar a la pluralidad del mundo y de las situaciones (teorías de los mundos posibles de David Lewis). Por el otro, como posibilidad estética, para “habitar entornos críticos gracias a la poética de la tecnología”, concibiendo por ende la estética como el lugar de las posibilidades (Hernández García, 2016; Hernández García, Niño Bernal y Hernández-García 2020). Bajo estas acepciones, regidos por una perspectiva inter y transcultural, enraizados en el uso de las tecnologías digitales para hacer arte, el trabajo del grupo de estudiantes se encaminó hacia la deriva cibernética. El lugar mediado se volvió el contexto de las obras y el laboratorio de la asignatura, un lugar híbrido con el que entramos en relación. Su complejidad la delinearemos brevemente a continuación.

La complejidad del lugar

El caso de estudio con el que se enfrentaron los estudiantes de artes en Italia, casi todos de nacionalidad china⁴, es el de la localidad de Usme-Sumapaz, en Colombia, sus rasgos

⁴. Estudiantes y nacionalidad :Clara Palumbo (IT), Andrea Cunsolo (IT), Lopez Sancez Lis del Carmen (MEX); Li Xinyi (CHN), Lin Ying (CHN), Zhou Leyi (CHN), Wan Kecen (CHN), Xu Huixian (CHN), Bai Yuchen (CHN), Tan

peculiares se describen muy brevemente a continuación. La localidad es la número 5 del Distrito Capital de Bogotá; localizada hacia el sur es colindante con el Parque de Sumapaz, cuya extensión total es de 333.420 Ha, de las cuales solo 142.112 Ha se encuentran protegidas; razón por la cual sus significados y valores culturales multiescalares definen el lugar y determinan una imagen ampliada del paisaje.

Precisamente por su proximidad al Parque Nacional Natural del Páramo de Sumapaz, que abarca aproximadamente el 43% del complejo de paramos más grande del mundo, Usme es la puerta de entrada al mayor ecosistema de páramo del mundo. La localidad es primordialmente una comunidad rural, que tiene una extensión de 21.506,7 (Ha) de las cuales 2.104,6 Ha urbana y 18.500,1 Ha rural. La población de Usme en 2021 era de 395.760 Hab. de las cuales urbana 386.396 Hab y rural: 9.364 hab. La estructura poblacional se compone de una importante presencia de población indígena (3.390), y de afrodescendientes (4.242). Del total de la población, un número considerable de habitantes es víctimas del conflicto armado (35.658) (Diagnostico Local, Alcaldía Mayor de Bogotá⁵)

En la vereda La Requilina de esta localidad, el sitio arqueológico de la Hacienda El Carmen comprende treinta hectáreas y está en proceso de convertirse en el primer parque arqueológico y cultural de Bogotá. En este espacio hay evidencias de más de 3.000 contextos funerarios de la civilización de la cultura Chibcha, que formaba la confederación Muisca. En este lugar hay de más de 800 años de historia: desde el 800 d. C. hasta el 1600, “dónde además de los procesos de inhumación podemos ver como los ajuares funerarios nos muestran relaciones de la comunidad que vivía en este espacio, con el

Jiacheng (CHN), He Jiahang (CHN), Chen Shuhan (CHN); Chengli He (CHN), Jiahao Li (CHN); Wang Tongtong (CHN), Wang Yuelin (CHN), Suduer Yilika (CHN), Li Qinxiang (CHN); Zhang Cong (CHN), Xing Huanqi (CHN); Azzurra Rattighieri (IT); Selene Catena (IT), Ambrosi Camilla (IT), Maria Vittoria Biondi (IT). Profesores del curso Diseño del multimedia a.a. 2021-22: L. Fracasso y A. Forlani. Tutor: Samir Sayed Abdellattef.

⁵ https://www.integracionsocial.gov.co/images/_docs/entidad/5_Diagnostico_local_Usme_2021_VF.pdf

páramo y más allá con el piedemonte de la Orinoquía y de la Amazonía, este es su valor histórico”⁶.

Los planes y los proyectos urbanísticos en Usme buscan el desarrollo del territorio con la oferta de vivienda de interés social para la construcción de un nuevo borde urbano, acudiendo a la planificación estratégica para la conformación del Nuevo Eje de Integración de Usme a los Llanos y el Plan de Ordenamiento Zonal de Usme. Las comunidades indígenas de la zona, con sus rituales como el cantos al agua, y otros ritos ancestrales de purificación y armonización, buscan activar procesos de resistencia en defensa del patrimonio arqueológico hallado casualmente, en una operación de excavación para urbanizar la localidad. La comunidad indígena busca restablecer la centralidad y la sacralidad de este lugar relevante en el contexto de toda América Latina, recuperando la memoria de sus ancestros. En la historia reciente, de los años noventa, en Usme las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) hicieron su bastión de lucha armada y la puerta de entrada a la capital del país. Los campesinos de este lugar, protagonistas y víctimas, vivieron la guerra y la resistencia para defender su permanencia en el lugar, la identidad y el control del territorio. Hoy apuestan a permanecer en paz con la valorización de la producción agroecológica.

El laboratorio de diseño de multimedia, al que se adscribieron los estudiantes de ABAVE en el 2022, se confrontó con la complejidad de los procesos de transformación territorial y socio-ambiental⁷. Además, se articuló en modalidad virtual con el taller vertical de arquitectura de la Universidad El Bosque de Bogotá (UEB)⁸. Ambos (laboratorio del

⁶ <https://bogota.gov.co/mi-ciudad/cultura-recreacion-y-deporte/hacienda-el-carmen-y-su-valor-patrimonial>

⁷ Con un aproximación narrativa y biográfica el trabajo de Francisco Cabanzo mapea parte de esta complejidad en una “urdimbre viva del territorio” (Cabanzo, 2022).

⁸ El taller vertical 2021 y 2022 de la Universidad El Bosque, Facultad de Creación y Comunicación, fue coordinado por Francisco Cabanzo Villamizar y los profesores Fabio Forero Suarez, Juan Martin Piaggio, Carlos Duica, Stan Van Der Maas, los coordinadores Antonio Lauria y Tessa Matteini de la Università di Firenze,

multimedia y taller vertical de arquitectura) se enmarcaron en un proyecto de investigación académico solidario, internacional e interinstitucional empezado en octubre 2021 con el Seminario temático “El paisaje como recurso comunitario - Parque Arqueológico “Hacienda El Carmen” (*Il paesaggio come risorsa comunitaria Parco Archeologico “Hacienda El Carmen”*), promovido y organizado por la UEB y la Universidad de Florencia (UniFi), Dipartimento di Architettura (DiDA). Dicha colaboración dio pie para, entre marzo y mayo de 2022, un segundo *Seminario temático internacional e interdisciplinar USME-SUMPAZ* dedicado al tema de las *Prácticas artísticas integradas y al paisaje cultural*, coordinado por ABAVE al que participaron, en modalidad on-line, UEB-UniFi y unos miembros del colectivo HolosCi(u)dad(e)⁹ de Colombia, Italia, Brasil, Uruguay y España.

Algo más que geografía

La geografía de los análisis espaciales de los años '60, de corte cuantitativo, hubiera descrito este lugar de Usme-Sumapaz utilizando la matemática y la lógica, transformando la complejidad territorial en cantidades, para comprender su funcionamiento, el mecanismo de producción espacial y económico del hombre-racional. El concepto de lugar se hubiera confundido con el de espacio, ambos abstractos, científicos, hecho de superficies, rasgos universales, asuntos objetivos y todo hubiera resultado neutro y atemporal. Posiblemente el resultado hubiera sido ininteligible para muchos, y este “contenedor” de cosas (el espacio), transformado en descripción hecha con números y modelos, en el laboratorio poco hubiese servido para accionar el proceso de creación colaborativo.

La geografía humana, que se configura a partir de los años '70, en cambio adquiere un corte cualitativo en el estudio del lugar. Así como cada cosa es una cosa, cada lugar es un lugar:

DiDA. Cabe destacar que las representaciones territoriales y las propuestas de proyectos arquitectónicos y de diseño del paisaje fruto del taller vertical del 2021 fueron el primer fundamental input para el desarrollo del taller de diseño multimedia que se llevó a cabo en el 2022 en la Academia de Bellas Artes de Venecia.

⁹ https://www.accademiavenezia.it/upload/eventi/file/locandina_5.pdf

con su historia, ubicación, economía, identidad, cultura. Las personas en el lugar no son números, son singularidades, únicas, irrepetibles, con experiencias propias, en el contexto de un sistema de referencia general.

Conceptualmente hablando el espacio así humanizado, deja emerger la dimensión material y simbólica y deja que se reconozca el paisaje: expresión de los significados humanos y manifestación de un “concepto ideológico”. El lugar es contenido cultural, subjetivo, psicológico; ámbito local y de lo comunitario, su materia son las relaciones, los sentimientos, las emociones y los conflictos. Cobra así importancia la cotidianidad y el sentido del lugar, los afectos y las formas de habitar y de resistir frente a las tendencias globalizantes y los poderes económicos aplastantes. Entre los lugares en redes y los poderes de actores interconectados, la configuración y el palimpsesto territorial representan compresivamente la dimensión física y tangibles de un área; las actividades medibles y organizativas del hombre; los significados y los símbolos impresos en la conciencia humana.

No obstante, en una sociedad cada vez más globalizada y atomizada al mismo tiempo, la narrativa ofrece un punto de anclaje que se sitúa entre lo objetivo y lo subjetivo. Entendida como construcción lógico-conceptual, la aproximación narrativa en geografía se vuelve reflexión y comprensión de los procesos territoriales (de territorialización y desterritorialización). La multidisciplinariedad y la interdisciplinariedad pueden además crear nuevos sistemas de significados y un espacio expresivo donde la poética es una forma de estar en el mundo.

El cuerpo-poesía es la superación del lugar representado solamente mentalmente y es el aterrizaje al mundo de la vida, que no es uno ¡sino muchos! Siempre es el cuerpo lo que lo anima, y el cuerpo es el punto donde se juntan todas las cosas. El mundo no es lo que pienso sino es donde transcurro mi vida y creo mis compromisos con él.

A partir de la concepción de lugar-cuerpo-poesía - en el que se reúnen las cosas y éstas pertenecen las unas a las otras- el acto interpretativo se vuelve un proceso artístico/creativo. Es este el punto de partida para el algo-más-que-geografía y para asumir que arte no es meramente hacer, sino que es conocer y descubrir.

En la Tabla 1. hemos querido reunir y esquematizar la transición de una postura clásica de la geografía que, pasando por una visión topológica y paratáctica, de las cosas sobre la faz de la tierra, llega a lo liminar y al más allá de la geografía humana, puesto que incorpora las teorías del post-humano, entre otras (Fabio Lando, 2012; Angelo Turco, 2010; Elena Moreddu, 2008; Ash Amin, 2005; Sarah Whatmore, 2002; Pinotti, 2021). Para orientar el lector en la tabla, a continuación resumimos su estructura, mencionando los principales autores de referencia.

Las filas de la tabla, denominadas “rama” y “nombre”, distinguen los elementos descritos sumariamente arriba y aluden en primer lugar a la geografía espacial, en segundo lugar, a la geografía humana (precursores fueron John K. Wright, David Lowenthal y Clarence J. Glacken) en sus varias declinaciones - entre otras: geografía humanística (Yi-Fu Tuan, Doreen Massey, Tim Cresswell), geografía crítica o radical (Horacio Capel, Henri Lefebvre, Milton Santos, Rogério Haesbaert, David Harvey), cultural (Denis Cosgrove, Edward Relph, Angelo Turco, Hess Dardel) de la narrativa y la geopoética (Paul Ricoeur, Kenneth White, Edward S. Casey) - y, en tercer lugar, a la geografía no-representacional, que se encamina más allá de lo humano (Marc Augé, Nigel Thrift, Deleuze y Guattari, Bruno Latour, Sarah Whatmore), hacia el arte y la realidad inmersiva, en una aproximación de humanismo tecnológico¹⁰. Aquí la partición de la Tabla 1 incluye la geografía híbrida, de la emergencia y,

¹⁰ Hay numerosos referentes, en este caso principalmente de artistas que presentaron sus obras en la Bienal de Artes de Venecia 2022 dedicada al post-humano, además de artistas que presentaron sus obras fuera de la Bienal de Arte o en otras ciudades, como es el caso de Olafur Eliasson en Florencia.

finalmente, la de un “campo expandido” en el que se interpenetran las nuevas tecnologías para el arte y la geografía.

En la fila de “palabras clave” se presenta una constelación de tópicos que alimentan el debate interdisciplinar y los argumentos relativos a cada partición, descrita arriba, que pertenecen a cada rama y su nombre. Si la primera fila de palabras clave distingue la centralidad del tema por tipo de geografía, la segunda, precisa unos elementos distintivos. Dichos elementos se precisan en relación con los conceptos de espacio y lugar, que en algunos casos se diferencian de manera forzada.

	GEOGRAFÍA CLÁSICA (TOPOLÓGICA, PARATÁCTICA) vs LIMINAL						GEOGRAFÍA HUMANA vs ALGO MÁS QUE HUMANA		
RAMA	GEOGRAFÍA ESPACIAL enfocada a objetividad y cuantificación		NUEVA GEOGRAFÍA Se basa en la fenomenología, enfocada a la subjetividad de la acción cultural humana				GEOGRAFÍA POST-FENOMENOLÓGICA vs arte, mundos posibles, humanismo tecnológico		
NOMBRE	CIENTIFICA		HUMANA <i>cada lugar es un lugar, así como cada cosa es una cosa</i>				NO-REPRESENTACIONAL VS TOTALIDAD TOPOLÓGICA		
PALABRAS CLAVE	CANTIDAD	CALIDAD	PODER	SÍMBOLO	RELATO	POETICA	HIBRIDO	EMERGENCIA	PRESENCIA
	COMPRENDER	DESCUBRIR	CONFIGURAR	SIGNIFICAR	NARRAR	EXPRESAR	CONECTAR	DESMERCANTILIZAR	EXPERIMENTAR
	Ininteligible, Contenedor Metafora espacial Descriptiva	Singularidad Experiencia directa Especificidad sentido	Fuerza estructurante Topología reticular	Paisaje cultural/place Tangible medible significante convergencia	aproximación reflexiva valencias plurales	Caminar Cuerpo Reunir Estar en el mundo	Prácticas Procesos Metamorfosis proximidad y cercanía	Dinamismo Resistencia Desanclaje semántico	Experiencia cinestésica Interactividad Inmersividad Presencia (estar aquí y ahora)
CARACTERÍSTICAS									
ESPACIO	Espacio científico y abstracto: superficie universal objetivo neutro y atemporal	Espacio humanizado (materialidad y símbolos) Espacios vividos Redes de poderes densidad particular subjetivo Temporal y de poder paisaje/lugar : estructurar territorial fundamental a interpretar procesos dialécticos que forman una estructura común del lugar/paisaje espacio expresivo (nuestro cuerpo) espacios significativos				Heterotopias de las crisis y de las desviaciones Desespacialidad Comportamientos Flujo Connectividad Reconfiguración Espacio creativo Tecno espacios (cyberspaces) Continuum hombre-naturaleza Nodos que agrupan			
LUGAR	Espacio ≡ lugar	Lugar vivo Lugar común Geopiedad/topofilia Local/global Lugar ≡ Relaciones Sentimientos emociones conflicto cotidiano sentido del lugar afectos habitar Lugar = poder de juntar, reunir Lugar ≡ evento en el que entramos, salimos, estamos dentro y afuer, gravitamos... Creando nuevos significados				Lectura relacional del lugar (flujo) No-lugar /Lugares anónimos/ Perdida del lugar Porosidad del lugar Desconexión con el lugar en específico Lugar ≡ realidad múltiple sentidos múltiples convergencia emergencia ensamblaje no anclado unicamnte a su signifi Lugar forma del tiempo descubrimiento + condición creativa Contexto espacio-temporal No-lugar-leno Imágen Maquina empática Mundos posibles			

Tabla 1. Marco referencial del laboratorio: conceptualización multiparadigmática de lugar. Fuente: elaboración propia, 2022.

Desarrollo de la obra colaborativa

Debido a la imposibilidad de viajar a Colombia y vivenciar físicamente la experiencia *in situ*, los estudiantes de artes abordaron el caso de estudio desde Italia. Gracias al contenido de los Seminarios temáticos internacionales y la circulación de material digital gráfico, cartográfico, fotográfico, audio, video y de texto, producidos en las salidas de campo, los estudiantes en Italia pudieron confrontarse de forma mediada con Usme-Sumapaz. Para establecer intercambios directos e indirectos entre los equipos de trabajo (laboratorio del multimedia ABAVE y taller vertical UEB) y al interior de un mismo grupo, se usaron las plataformas de comunicación y colaboración en red (Teams y Meet), servicios de envíos de mensajes instantáneos (WhatsApp) y redes sociales (Facebook), además del salón de clase.

Cuando no se pudo contar con el sistemas de traducción consecutiva, los estudiantes utilizaron su dispositivo celular para la traducción automática pasando del idioma español a italiano y chino y viceversa, no necesariamente en este orden¹¹. Confrontaron así opiniones, recibiendo o enviando materiales complementario o de profundización. En las sesiones colectivas de revisión y entrega de los proyectos arquitectónicos, paisajísticos y artísticos, los estudiantes de arte ofrecieron imágenes, metodologías de trabajo, categorías analíticas, sonidos, su propia sensibilidad y sus propios puntos de vista acerca de las problemáticas de Usme-Sumapaz.

¹¹ Por lo general, la mayoría de los estudiantes chino tiene un conocimiento muy básico del idioma italiano, lo cual dificulta la comunicación y la interacción también con los profesores y los estudiantes italianos. El italiano es el idioma con el que se dictan las clases.

Las preguntas activaron el debate, el proceso co-elaborativo y el necesario feedback para “informar” la mirada y adelantar la realización del diseño del multimedia. Usme-Sumapaz así como el ecosistema del páramo eran para todos los estudiantes en Italia, una realidad totalmente desconocida. Adquirió significatividad gracias a las mediaciones que pusieron a vibrar emocionalmente a todos los estudiantes, reverberando en la memoria personal. El artista Olafur Eliasson, que ha hecho de las mediaciones la esencia de su trabajo, define las mediaciones como representaciones inherentes la experiencia de una situación. “Nosotros mediamos nuestro alrededor tanto cuanto éste media a nosotros (...) utilizamos las mediciones o las representaciones de lo que está alrededor para gobernar, sostener las ideologías sociales, morales y éticas en las que creemos. El desafío está en la capacidad de orientarse en un mundo mediado, para lograr vislumbrar hasta que punto y quién está mediando y ser conscientes de lo que pasa entre situación y tiempo” (libre traducción, Eliasson, 2021: 43)

El cruce de trayectorias de vida entre los líderes territoriales y los estudiantes de diversas nacionalidades¹², las diferencias de visiones de los estudiantes orientales y occidentales frente a los grandes temas (ancestros, guerra, memoria, muerte, naturaleza, tiempo, ...) asimismo la diversidad de idiomas o las barreras lingüísticas, incrementaron la entropía en el sistema de información y creación artística del laboratorio. El dinamismo en el proceso de enseñanza y aprendizaje se hizo más intenso y estimulante y las mediaciones se multiplicaron y diversificaron: voces de la comunidad, de los investigadores, de los estudiantes; cantos y sonidos de la tierra y de la cultura de Usme-Sumapaz; fragmentos de discursos y ritos ancestrales; documentos históricos e institucionales confluyeron en el mismo laboratorio. Las obras de artistas colombianos e internacionales, como el fotógrafo

¹² Entre los estudiantes en Italia se encontraba una estudiante de nacionalidad mexicana que según las necesidades actuó como mediador e interprete entre los estudiantes italianos y colombiano y estudiantes colombianos y chinos.

Coque Gamboa o la de los músicos Yaki Kandru, entre ellos Carlos Duica (profesores involucrados en el taller) permitieron a los estudiantes en Italia “ver”, “escuchar”, “sentir”, “imaginar”, vivenciar emocionalmente la experiencia de este lugar visto “desde afuera”, es decir percibido a partir de las mediaciones creadas por sus colegas y profesores que, en cambio sí pudieron caminar y explorar el espacio físico, interactuando directamente con el lugar y sus habitantes.

En la red se dieron las derivas digitales, para encontrar material visual complementario y referentes internacionales. Los de la cultura china, se mezclaron de igual forma con los del programa Obra viva del Banco de la República de Colombia (2006) y los artistas María Buenaventura, Diego Samper, Mauricio Bejarano, Oscar León, Santiago Escobar, Marta Rodríguez y Jorge Silva, León Vanquez, asimismo con otros importantes artistas multimediales italianos como Fabrizio Plessi o Fabrizio Crisafulli, que han creado obras a partir del fuego, el agua, la tierra, el lugar.

Figura 1. Presentación de los proyectos en curso de realización. Foto: L. Fracasso, 2022

Resultados

Rudolf Arnheim (1974) escribía “*Qualunque cosa la mente umana si trovi a dover comprendere, l'ordine ne è una indispensabile condizione*” (p.3). Para todos los participantes en el laboratorio, fue necesario ordenar datos e información para dar forma a la obra, sentido al lugar y *presencia* al lugar híbrido experimentado. Los resultados se pueden

visitarse en el metaverso “Usme-Sumapaz. Proyectos artísticos colaborativos ABAVE-UEB”¹³. Allí se encuentran dos salas de exposición que reúnen (9) nueve trabajos (Tabla 2) realizados en el laboratorio bajo la supervisión y coordinación de la autora de este artículo.

¹³ Link a la galería <https://www.artsteps.com/view/6299e31e29b60ed83d18b777>

	Grupos	Integrantes	OBRAS COLABORATIVAS
ESPACIO VIRTUAL 1		Il deserto della realtà (El desierto de la realidad)	
	1	Clara Palumbo, Andrea Cunsolo, Lopez Sanchez Lis del Carmen	La obra consiste en tres ilustraciones sonoras con “doble exposición 3D” (amor, muerte y tiempo) que se pueden mirar con lentes tradicionales 3D para ofrecer al observador una llave de doble lectura: volumen e invisibilidad. Es allí que se juega la experiencia del simulacro y la coexistencia de diferentes realidades.
		Il purissimo (El purísimo)	
	2	Li Xinyi Lin Ying	El obra tiene como objetivo explorar la relación de larga data entre la cultura tradicional muisca de la localidad de Usme y la riqueza de sus recursos acuáticos. El proyecto para el público en presencia consiste en crear una instalación video con fuertes efectos visuales que muestran el pasado misterioso del lugar evocando la materialidad del oro y el agua, asimismo la cultura tradicional y las costumbres del pueblo indígena muisca.
		Mash up (Miscelazione/Mezcla)	
3	Zhou Leyi, Wan Kecen, Xu Huixian, Bai Yuchen	El obra de <i>mash-up</i> , es una ‘mezcla’ de películas y video juegos, a través de la cual las estudiantes representaron la historia, la cultura, la ecología de Usme en una narración por imágenes . Las imágenes de guerra de la historia reciente y menos reciente de Colombia, capturadas en internet por los estudiantes, fueron potenciadas por las imágenes de videojuegos violentos generando en los estudiantes colombianos un fuerte choque.	
	Surviving together		
4	Tan Jiacheng, He Jiahang, Chen Shuhan	La obra es una instalación ‘cuadrada’ que contiene una maqueta de especies vegetales y pantallas electrónicas. Los modelos están hechos de arena, arcilla blanda y plástico y el video es una reconstitución y manipulación de múltiples fotografías del área de estudio, manipuladas con efectos especiales que representan el aire y el agua del páramo.	

Tabla 2a. Obras artísticas del laboratorio Usme-Sumapaz ABAVE-UEB, 2022. Salón virtual 1. Fuente: Laboratorio de Multimedia ABAVE.

La più semplice delle relazioni complesse				
ESPACIO VIRTUAL 2	5	Chengli He, Jiahao Li	La obra consiste en una video animación acerca del estudio y la abstracción de formas-símbolos que están presentes en los paisajes y en los vestigios arqueológicos de la región de Usme-Sumapaz. El cortometraje de animación sugiere una relación armónica entre todos los elementos del paisaje: ríos, lagunas, plantas, petroglifos, sitios arqueológicos...	https://www.youtube.com/watch?v=vveXaZWRPiA
	Settle			
	6	Wang Tongtong, Wang Yuelin, Suduer Yilika, Li Qinxiang	La obra consiste en un video de visualización sonora sobre los pueblos de dos regiones, al comparar los destinos similares de Mongolia-China y Usme-Sumapaz-Colombia,. Transmiten entre otros aspectos, la preocupación por la conservación de la diversidad cultural (como forma de resistencia) y la biodiversidad de la región.	https://www.youtube.com/watch?v=yCCwdsOjRmo
	Coesistencia			
	7	Zhang Cong, Xing Huanqi	La obra consiste en la realización de un video que sugiere la idea temática de la convivencia (coexistencia y respeto hacia la naturaleza). La forma, que es una escultura digital, que a tirones gira sobre si misma, late y respira, aparentemente se transforma cambiando de color y de disposición de las masas. Evoca un mismo embrión, de cualquiera ser vivo (hombre, animal, planta...), mientras imágenes de realidades naturales o antrópicas pasan junto a sonidos de la cultura oriental y occidental	https://www.youtube.com/watch?v=B5PI9ZPLtiU
	So far so close			
	8	Azzurra Rattighieri	Hombre y Naturaleza: seres vivientes que comparten una relación ancestral que se alimenta de continuas interconexiones. No tiene importancia el aquí y el ahora todo está interconectado por raíces profundas. El páramo de Sumapaz y los marismas de la Laguna véneta, así lejanos y sin embargo tan cerca.	https://www.youtube.com/watch?v=IFI5PcU-w
	Una marea di dati			
	9	Selene Catena Ambrosi Camilla Maria Vittoria Biondi	La obra consiste en una instalación que traduce a nivel visivo y sonoro los datos meteorológicos relativos al Páramo de Sumapaz (periodo 1979-2022) inherentes las temperaturas y las precipitaciones atmosféricas. Sigue la misma línea de investigación empezada con la obra presentada en Panoramas 2021, Sirenas a la deriva de Selene Catena, Giuliano Vaccai, Silvia Patron, Camilla Ambrosi, Xiru Sun e Xinyi Li.	https://www.youtube.com/watch?v=wFY_zC6TbZo

Tabla 2b. Obras artísticas del laboratorio Usme-Sumapaz ABAVE-UEB, 2022. Salón virtual n. 2. Fuente: Laboratorio Multimedia ABAVE

Conclusiones

La relación de los interlocutores colombianos y las representaciones construidas por los estudiantes chinos en Italia, mediaron la realidad de Usme-Sumapaz conformando en el laboratorio del proyecto, un lugar híbrido que activó, en el proceso de creación artística, aprendizaje situado, co-creación, conocimiento enactivo.

De la metodología propuesta y la experiencia vivenciada, resultaron la problematización en general del concepto de lugar y nueve piezas artísticas: no apuntan a significar Usme-Sumapaz representándolo, sino a contener en la obra realizada su significado. Esto fue especialmente evidente en la documentación del proceso de co-creación, que consisten en la producción de material gráfico, visual y textual del cual emergen conceptos reunidos en forma de mapas conceptuales e “imágenes destiladas”.

Las obras digitales resultantes fueron pensadas y producidas como piezas video, para poder circular en el ciberespacio y retornar a los lugares geográficos de origen, Usme-Sumapaz utilizando la red internet como medio. Así fueron presentadas las obras del laboratorio en el evento de clausura del taller vertical de arquitectura en la UEB. En cambio, en la ABAVE las obras se transformaron en videoinstalaciones para la *white box* (salón espacio de exposición) de la sede de San Servolo, abierta al público.

El laboratorio eclosionó en un umbral transdisciplinar geopoético¹⁴, bajo una concepción algo más que “geo-”. Esta transferencia conceptual, que en otras ocasiones hemos

¹⁴ El término geopoética puede referirse a la construcción de un tercer espacio que se produce a partir de la traducción de disciplinas y entre disciplinas, que es capaz por esto de generar un nuevo sistema de significados.

denominado “lugar inquieto” o “tras-lugar” produce no solamente representaciones de lugares “ensambles”, sino también lugares-imágenes centro de la imaginación y del poder transformador de las conciencias.

Referências

- Amin A.; Thrift N. (2005) Città. Ripensare la dimensione urbana. Il Mulino
- Arnheim, R. (1974) Entropia e arte. Einaudi
- Barro, C.; Zusma, P. (1999) La geografía en la búsqueda de conceptos híbridos. Boletín del A.G.E. n. 27 pp. 67-80
- Becker, H. S. (2008) Los mundos del arte : sociología del trabajo artístico. Universidad Nacional de Quilmes
- Cabanzo, F. (2022) El mapa como urdimbre viva del territorio: cartografías biográficas de Usme y Sumapaz, Colombia. Sillóges, v. 5 n.1
- Eisen, E. W. (2020) El arte y la creación de la mente. Paidós Educación
- Elliason, O. (2021) Leggere è respirare, è divenire. Christian Marinotti Edizioni
- Hernández García, I (ed.) (20016) Estética de los mundos posibles. PUJ, Bogotá
- Hernández García, I.; Niño Bernal, R. y Hernández-García, J. (ed.) (2021) Paisajes artificiales. PUJ, Bogotá
- Italiano, F.; Mastronunzio M. (2011) Geopoetiche. Studi di geografia e letteratura. Unicopli
- Lando, F. (2012) La geografia umanista: un'interpretazione. Riv. Geogr. Ital. 119, pp. 259-289
- Lewis, D. (2015) Sobre la pluralidad de mundos. Universidad Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Filosóficas
- Moreddu, E. (2008) In prossimità dei luoghi. Franco Angeli.
- Pinotti, A. (2021) Alla soglia dell'immagine. Da Narciso alla realtà virtuale. Giulio Einaudi editore
- Turco, A. (2010) Configurazioni della territorialità. Franco Angeli, Milano
- Whatmore, S. (2002) Hybrid Geographies: Natures Cultures Spaces, SAGE Publications Ltd

“Es en la conjunción de disciplinas, en el espacio intersticial que se crea, que se activa la facultad de comprender mejor el componente múltiple del espacio geográfico y del texto [...]” (Italiano-Mastronunzio 2011: 11-12)..